

Alimova Dilorom Xudoyqulovna

[Email:diloromalimova55@gmail.com](mailto:diloromalimova55@gmail.com)

*Toshkent amaliy fanlar universiteti, Boshlang'ich ta'lim nazariyasi va metodikasi kafedrası v.v.b
dotsenti.*

Qahramonova Mohinur Jasurbek qizi

[Email:mohinurqahramonova81@gmail.com](mailto:mohinurqahramonova81@gmail.com)

Toshkent amaliy fanlar universiteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4-kurs talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim jarayonida intellektni rivojlantirish masalasi psixologik va pedagogik nuqtayi nazardan keng yoritiladi. Intellekt tushunchasining ilmiy asoslari, uni shakllantirishda o'quvchilar shaxsiy xususiyatlari, o'qituvchi faoliyati, zamonaviy ta'lim texnologiyalari hamda ijtimoiy-madaniy omillarning o'rni tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: intellekt, kognitiv rivojlanish, psixologik omillar, pedagogik omillar, kreativlik, ta'lim texnologiyalari, STEAM.

Аннотация. В данной статье комплексно рассматривается проблема развития интеллекта в образовательном процессе с психолого-педагогической точки зрения. Анализируются научные основы понятия интеллекта, роль личностных особенностей учащихся, деятельности учителя, современных образовательных технологий и социокультурных факторов в его формировании.

Ключевые слова: интеллект, когнитивное развитие, психологические факторы, педагогические факторы, креативность, образовательные технологии, STEAM.

Abstract. This article comprehensively covers the issue of developing intelligence in the educational process from a psychological and pedagogical point of view. The scientific foundations of the concept of intelligence, the role of students' personal characteristics, teacher activity, modern educational technologies and socio-cultural factors in its formation are analyzed.

Keywords: intelligence, cognitive development, psychological factors, pedagogical factors, creativity, educational technologies, STEAM.

1. Kirish (Introduction).

Bugungi kunda jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi intellektual salohiyatga ega kadrlar tayyorlash bilan uzviy bog'liq. Intellektual rivojlanish nafaqat bilim olish, balki muammolarni hal etish, mustaqil qaror qabul qilish, kreativ fikrlash, yangilik yaratish kabi faoliyat turlari bilan chambarchasdir.

Psixologik adabiyotlarda intellekt turlicha talqin etiladi:

--J. Piaget intellektni “moslashuv jarayoni” deb qaraydi.

--L. Vygotskiy esa uni “ijtimoiy tajribani o‘zlashtirish va qo‘llash jarayoni” sifatida tushuntiradi.

--Zamonaviy tadqiqotchilar intellektni **kognitiv jarayonlar majmui** (xotira, tafakkur, diqqat, tasavvur, ijodkorlik) deb hisoblaydi.

Ta’lim jarayonida intellektni rivojlantirish o‘quvchilarning:

1.Psixologik xususiyatlari (motivatsiya, qiziqish, emotsional barqarorlik),

2.Pedagogik omillar (o‘qituvchi faoliyati, ta’lim metodlari, texnologiyalar)

asosida amalga oshadi.

Shuning uchun ushbu maqolada intellektni rivojlantirishning **psixologik va pedagogik omillari** tizimli tahlil qilinadi va ular ta’lim jarayoniga qanday ta’sir ko‘rsatishi ko‘rsatib beriladi.

2. Metodlar (Methods)

Metodlar quyidagilardan iborat:

--**Nazariy tahlil:** intellekt haqidagi klassik va zamonaviy psixologik, pedagogik manbalar (Piaget, Vygotskiy, Bloom, Gardner, Sternberg) o‘rganildi.

--**Pedagogik kuzatuv:** 3–4-sinf darslarida o‘quvchilarning muammoli vazifalarga yondashuvi, mustaqil fikrlash darajasi tahlil qilindi.

--**So‘rovnoma:** 15 nafar o‘qituvchi va 60 nafar o‘quvchi bilan intellektual rivojlanishga ta’sir etuvchi omillar bo‘yicha suhbat va yozma savol-javob o‘tkazildi.

--**Eksperiment:** ikki guruhda intellektni rivojlantirishga qaratilgan mashg‘ulotlar o‘tkazildi – biri an’anaviy metod asosida, ikkinchisi esa STEAM va muammoli ta’lim asosida.

Ma’lumotlar **sifat va miqdoriy tahlil** asosida o‘rganildi.

3. Natijalar (Results)

Tadqiqot natijalari intellektual rivojlanishga ta’sir etuvchi omillarni ikki asosiy guruhga ajratishga imkon berdi.

1. Psixologik omillar

--**Motivatsiya:** o‘quvchilarda ichki qiziqish bo‘lsa, ularning o‘quv faoliyatida ijodkorlik sezilarli darajada kuchayadi.

--**Diqqat va xotira:** qisqa muddatli xotira kuchli bo‘lgan o‘quvchilar matematik va mantiqiy masalalarda yuqori natija ko‘rsatdi.

--**Ijodkorlik:** o‘z fikrini erkin ifodalash imkoniga ega o‘quvchilarda intellektual faollik tezroq rivojlandi.

--**Emotsional barqarorlik:** o‘ziga ishonchi yuqori bo‘lgan bolalar muammoli vazifalarni hal qilishda samaraliroq bo‘ldi.

2. Pedagogik omillar

--**O‘qituvchi kompetensiyasi:** innovatsion yondashuvdan foydalangan pedagoglar darslarida o‘quvchilar ijodkorligi yuqori bo‘ldi.

--**Ta‘lim texnologiyalari:** STEAM, SMART, ART texnologiyalaridan foydalanish o‘quvchilarning qiziqishini 30–35% ga oshirdi.

--**Dars metodlari:** muammoli vazifalar, loyiha asosida ishlash va guruhli mashg‘ulotlar o‘quvchilar tafakkurini rivojlantirdi.

--**O‘quv muhiti: multimedia,** kutubxona, tajriba laboratoriyalari mavjud maktablarda o‘quvchilarning intellektual faolligi ancha yuqori bo‘ldi.

3. Eksperimental natijalar

An’anaviy dars metodidan foydalanilgan guruhda o‘quvchilarning ijodkorlik darajasi o‘rtacha **58% ni** tashkil etdi.

STEAM asosida ishlagan guruhda esa ijodkorlik va mustaqil fikrlash ko‘rsatkichlari **83%** ga yetdi.

Rag‘batlantirish metodlari (baholash, tan olish, rag‘bat so‘zlari) motivatsiyani **25%** ga oshirdi.

4. Munozara (Discussion)

Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, intellektual rivojlanishning asosiy shartlaridan biri – bu **psixologik va pedagogik omillarning uyg‘unligi.**

--Agar psixologik omillar (motivatsiya, emotsional barqarorlik) e‘tibordan chetda qolsa, eng ilg‘or metod ham natija bermaydi.

--Aksincha, faqat psixologik rag‘bat bilan cheklanish, pedagogik texnologiyalarsiz, o‘quvchilarda intellektual o‘shishni sekinlashtiradi.

Shu bois **kompleks yondashuv** zarur:

1.**O‘qituvchi – o‘quvchi – muhit** uchburchagi bir-birini to‘ldirishi kerak.

2.Dars jarayonida **muammoli vazifalar, kreativ topshiriqlar, tadqiqot usullari** qo‘llanishi shart.

3.Intellektni rivojlantirish uchun **STEAM texnologiyasi** eng samarali yondashuvlardan biri sifatida ko‘rsatildi.

Natijalar xalqaro tadqiqotlar bilan uyg‘un: masalan, Howard Gardnerning “Ko‘p qirrali intellekt nazariyasi” yoki Sternbergning “Triarxik intellekt nazariyasi” amaliyotda ham tasdiqlandi.

Xulosa.

Intellektni rivojlantirishda psixologik omillar (motivatsiya, diqqat, xotira, emotsional barqarorlik) va pedagogik omillar (o‘qituvchi kompetensiyasi, metodlar, texnologiyalar, muhit) o‘zaro uyg‘unlashgan holda ta‘sir ko‘rsatadi.

2. Eksperimental natijalar STEAM asosida ta'lim intellektual salohiyatni oshirishda samarali ekanini ko'rsatdi.

3. O'quvchilarda kreativlik va mustaqil fikrlashni rivojlantirish uchun muammoli vazifalar, loyihaviy ishlar, guruhli mashg'ulotlarni keng qo'llash lozim.

4. O'qituvchilarni zamonaviy metodlar bilan qurollantirish, ularning metodik kompetensiyasini oshirish intellektual rivojlanishda muhim ahamiyatga ega.

5. Ta'lim muassasalarida intellektual muhitni yaratish – kutubxona, laboratoriya, multimedia resurslarini boyitish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Turakulov Sh. Pedagogik psixologiya. Toshkent: O'qituvchi, 2019.
2. Karimova V.M. Psixologiya asoslari. Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4884-sonli qarori. “Ta'lim-tarbiyada sifat va samaradorlikni oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”. 2023.
4. Alimova, D. (2024). Boshlang'ich sinf darslarida STEAM ta'lim texnologiyasini qo'llashning metodik ahamiyati. *Modern Science and Research*, 3(1), 1-3.
5. Развитие компетентности саморазвития учащихся начальных классов К Абдиева - Общество и инновации, 2023 Похожие статьи
6. Saparova, U. B. (2023). IN ENSURING ECONOMIC GROWTH, FAMILY BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP SHAPE CONCEPTS IN THE MINDS OF READERS. *Confrencea*, 6(6), 342-347.